

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

Demvan A. HIDALGO

Bachelor of Secondary Education Major in English
Cotabato Foundation College of Science and Technology
Doroluman, Arakan, North Cotabato
demvanhidalgo@gmail.com

“ANG SILOT SANG KALIBUTAN”

Ang Silot sang Kalibutan
Kon indi naton atimanon ang kalibutan,
Ano bala ang aton masapwan?
Indi mapugngan, silot ang mag abot
Kay ginapabay an lang man ang palibot.

Hangin sang-una ramig kag limpyo
Subong aso kag abog na ang presko
Tuman nga init, tuman nga ulan,
Tungod sa aton halit, bayad ni sa tanan.

Katalagman nga kita ang halinan
Gabi nga pag-antos aton masinatian.
kon mag padayon kaya paba naton?
O maapil ta kawala sama sa bura ka sabon.

Apan kon kita magbag-o, may paglaum pa,
Pag-amlig sang palibot, buhaton ta.
Kung indi, ang silot ang magpadayon,
Apil kita madura, wala nagid sing kaugmaon.